

NOUVELLES TECHNIQUES DE CONTROLE NON DESTRUCTIF DES STRUCTURES BOBINÉES

C. LE FLOC'H - J. P. MAIGRET

33, Saint-Médard-en-Jalles, France

RESUME

Le contrôle des premières générations de propulseurs d'engins balistiques en fibres bobinées s'est fondé sur l'extrapolation des techniques non destructives alors en place pour les structures métalliques (Radiographie - Ultrasons).

Malgré les résultats intéressants obtenus par des adaptations plus ou moins délicates, il s'est avéré nécessaire, du fait des propriétés particulières des matériaux composites, de rechercher des procédés mieux adaptés techniquement et économiquement (thermographie et holographie).

Nous développerons cette fois certains aspects du contrôle par holographie puisque la thermographie, opérationnelle depuis près d'une dizaine d'années maintenant, a déjà fait l'objet de nombreuses présentations.

Les recherches effectuées par la SNIAS Aquitaine dans le domaine de l'interférométrie holographique ont récemment abouti à un système industriel de contrôle.

L'installation comprend un laser à impulsion associé à un dispositif optique qui permet d'opérer sur des structures de grandes dimensions sans aménagement particulier des conditions d'ambiance.

Ainsi, il a été possible de résoudre des cas de contrôle restés jusqu'à présent en échec avec les autres procédés.

Ces travaux nous ont permis d'entrevoir d'autres applications dans des domaines industriels aéronautiques voisins, conduisant à des gains sur la fiabilité pour un coût moindre par rapport aux procédés actuellement en vigueur.

Enfin, l'holographie peut apporter des informations, jusqu'à présent ignorées, sur le comportement mécanique de pièces complexes de haute fiabilité.

L'exigence de performances toujours plus élevées dans le domaine des engins balistiques, nous oblige à porter nos efforts sur l'amélioration de l'assurance de la qualité et de la fiabilité. C'est dans cette voie que nous cherchons l'adaptation à nos structures des techniques relatives à l'analyse des émissions d'ondes de contrainte qui devraient revaloriser les épreuves de recette des enceintes sous pression basées sur le timbrage. L'introduction de cette dernière technique contribuera à modifier sensiblement la philosophie du contrôle de nos engins bobinés de la future génération.

NOUVELLES TECHNIQUES DE CONTROLE NON DESTRUCTIF

DES STRUCTURES BOBINEES

INTRODUCTION

L'Etablissement d'Aquitaine de la Division Balistique et Spatiale de la SNIAS, étudie et réalise les enveloppes de propulseurs à propergol solide des missiles longue portée.

Dans ce contexte, il recherche et met au point les procédés de contrôle de ces structures de hautes performances et de grandes dimensions.

Le haut niveau de fiabilité exigé pour ces structures, en dépit d'un coefficient de dimensionnement faible (1,4), nécessite un soin particulier sur les techniques de contrôle de la qualité depuis la réception des matériaux, au cours de leur fabrication jusqu'à leur recette, avant livraison en poudrerie.

Pour ce dernier stade, l'Etablissement d'Aquitaine a conçu et réalisé un important dispositif spécialement adapté à la détection des défauts susceptibles d'être rencontrés dans des coques de révolution en matériaux filamentaires bobinés et comportant de nombreux éléments rapportés par collage. Le spécimen de défaut recherché est donc le décollement ou la séparation interlaminaire.

La procédure de contrôle en vigueur depuis une dizaine d'années maintenant est fondée sur :

- la détection des discontinuités structurales par investigation globale à l'aide d'une caméra infrarouge,
- l'analyse approfondie des anomalies précédemment relevées à l'aide des ultrasons ou de la radiographie tangentielle afin de préciser la nature, la position et l'étendue des défauts, informations essentielles à la préparation des opérations de réparation ultérieures.

Les récentes évolutions de la technologie de la structure des propulseurs, notamment en ce qui concerne leur garnissage interne, ont posé des problèmes nouveaux aux techniciens des méthodes de contrôle non destructif. Ainsi, il a fallu s'appuyer sur des techniques nouvelles telles que l'holographie.

CONTROLE HOLOGRAPHIQUE DES FONDS DE PROPULSEURS A POUDRE

MUNIS D'UN GARNISSAGE INTERNE A "PEAUX DECOLLEES"

Présentation du problème

La coupe schématique (Fig. 1) de l'enveloppe d'un propulseur à poudre montre que la coque résistante bobinée en fibre de verre ou de kevlar est tapissée sur sa face interne à l'aide d'un revêtement isolant, à base de buna ayant les fonctions d'étanchéité et de protection thermique de la coque durant la combustion du bloc de poudre. Une parfaite adhérence de ce garnissage à la coque composite est exigée pour remplir son rôle.

Fig. 1 PROPULSEUR VU EN $\frac{1}{2}$ COUPE LONGITUDINALE

1723

Pour s'en assurer jusqu'à présent, la thermographie s'est avérée le procédé le mieux adapté tant du point de vue fiabilité de détection que du prix de revient industriel. Malheureusement, la présence de peaux supplémentaires dans les fonds met dorénavant le procédé en échec dans ces zones. L'obstacle a cependant pu être franchi en faisant appel à l'holographie par laser à impulsion.

Si l'holographie permet de hauts niveaux de détectabilité de défauts, en contrepartie elle nécessite couramment d'opérer dans un environnement expérimental très étudié. Dans notre cas, compte tenu du grand volume de nos structures, il eût été difficile d'extrapoler les procédés classiques avec les lasers continus. C'est pourquoi nous avons orienté nos recherches vers les lasers à impulsion de haute énergie qui sont capables de produire des hologrammes dans des temps très brefs, à la lumière du jour, éludant ainsi les perturbations d'un environnement imposé.

Principe du procédé retenu

Nous ne reviendrons pas dans le détail technique du principe de l'holographie par laser, maintes fois exposé dans les colloques et les revues spécialisés. Nous rappellerons cependant le principe du contrôle holographique que l'on peut résumer ainsi :

On superpose deux hologrammes d'un objet pris, l'un à son état d'équilibre normal, l'autre dans un état légèrement contraint par une action physique extérieure. Par suite des faibles variations globales dans la forme de l'objet qui en résulte, la superposition des deux hologrammes donnera naissance à un réseau de franges d'interférences (interférogrammes). Dans ces conditions, toute hétérogénéité dans la structure de l'objet, provoquant généralement un accident local de déformation, se traduira par une perturbation du réseau de franges. Cette perturbation constitue en fait l'indice révélateur de la présence du défaut.

Dans notre cas, nous avons tout d'abord éliminé l'écueil de la présence des "peaux décollées" en assurant leur placage contre la première couche du garnissage par dépressurisation. Le garnissage ne constituant alors qu'un seul bloc, les opérations de contrôle holographique devenaient possibles.

Les actions physiques excitatrices choisies ont été soit un flux thermique externe modéré (4000 W), soit une légère dépression de l'enveloppe (50 mbars).

Dans ces conditions, toute séparation locale entre le garnissage et la coque résistante se révèle par une légère déformation par suite de la dépression ou de l'altération de la conductivité thermique de la paroi.

Les observations se font par l'intérieur.

Fig. 2 TEST SYSTEM

Dispositif industriel de contrôle

La structure est disposée sur un chariot support muni d'un vireur assurant une exploration complète des fonds de la structure par secteur (voir Fig. 2).

Deux systèmes optiques logés à l'intérieur de la structure pour l'exploration simultanée des deux fonds, assurent le cheminement des faisceaux lasers et sont directement associés aux dispositifs télécommandés de prise de vue à répétition (caméra holographique). L'ouverture des obturateurs est synchronisée à l'impulsion laser. Le laser est situé à l'extérieur. C'est un laser à impulsion ayant les caractéristiques suivantes :

- longueur d'onde : 0,694 μm ,
- énergie par impulsion : $\geq 1,2$ joule en mode transverse électromagnétique d'ordre 0 (centre du faisceau),
- fonctionnement déclenché par cellule de POCKELS,
- longueur de cohérence ≥ 1 mètre,
- durée de l'impulsion : 30 ms,
- stabilité en énergie entre deux impulsions consécutives 10 %,
- écart entre deux impulsions : réglable de 1 μs à 800 μs puis jusqu'à ∞ au-delà de 10 s.

Les ouvertures polaires de l'enveloppe à contrôler sont obturées pour permettre la dépressurisation. Le bouchon arrière a été réalisé dans un matériau transparent pour assurer le passage du faisceau laser, le bouchon avant assurant les passages des tuyauteries et des câbles électriques de télécommande.

Deux rampes de tubes à rayonnement infrarouge ont été disposées extérieurement en direction des dômes de la structure, leur puissance est de 4 KW

Mode opératoire

Dans le cas de la contrainte thermique :

- a) Mise en dépression de la peau décollée,
- b) Mise sous tension des tubes infrarouge,
- c) Stabilisation durant quelques secondes pour obtenir un transfert thermique optimal - puis coupure,
- d) Première exposition holographique,
- e) Attente d'une vingtaine de secondes pour la propagation du flux thermique et des déformations,
- f) Deuxième exposition constituant l'interférogramme.

Dans le cas de la dépressurisation :

- a) Mise en dépression de la peau décollée,
- b) Dépressurisation de la capacité,
- c) Stabilisation de quelques minutes,

- d) Première exposition holographique,
- e) Dépressurisation de la capacité,
- f) Deuxième exposition constituant l'interférogramme.

Résultats obtenus

Ce procédé a permis la détection de défauts étalons de 50 mm de diamètre, comme le montrent les interférogrammes Fig. 3.

Par les techniques courantes, la détection d'un tel défaut aurait nécessité un coût très élevé pour une fiabilité de détection moindre. Ainsi, la radiographie tangentielle à l'accélérateur 8 MeV aurait nécessité 320 clichés ! pour 20 expositions holographiques.

Fig. 3 ESSAIS SUR 402

Partie cylindrique
Défaut n° 2 : \varnothing 100
Avant insufflation d'air

Fond AR
Défaut \varnothing 50
sous le jonc
de la peau décollée

Fond AV
Défaut \varnothing 100
sous le jonc

Partie cylindrique : \varnothing 100
+ défaut supplémentaire \sim 15 mm

Premières retombées du procédé

Les résultats encourageants que nous avons obtenus au cours de ces travaux ont intéressé d'autres Divisions de notre Société, ainsi dans le domaine des cellules d'avions nous avons participé, à la SNIAS ST. NAZAIRE (1), sur contrat DRET, à une démonstration d'holographie avec laser à impulsion sur une cellule d'avion CORVETTE.

En dépit de conditions d'environnement nettement plus sévères que dans notre cas, il a été possible d'effectuer avec succès de nombreuses observations sur une cellule en cours d'essai. En particulier, la Fig. 4 montre la présence d'un défaut dans une cloison étanche correspondant à un arrachement de nid d'abeille sur environ 2 cm².

Cette expérimentation préliminaire va être approfondie car elle pourrait constituer un net progrès dans le domaine de la fiabilité des cellules d'avion pour un prix de revient diminué.

(1) Direction des Recherches et des Etudes Techniques

PERSPECTIVES FUTURES DU CONTROLE NON DESTRUCTIF

DES ENVELOPPES DE PROPULSEUR

Constamment soucieux d'accroître les performances et la fiabilité de nos productions, nous suivons en permanence l'évolution des techniques de contrôle.

Ainsi, l'analyse des émissions acoustiques d'ondes de contrainte, déjà employée sur structures métalliques fait l'objet, depuis plusieurs années au laboratoire, de travaux d'approche en vue de son application à nos structures.

Si nous avons pu vérifier qualitativement son aptitude à détecter l'endommagement au vieillissement humide de réservoirs bobinés en fil de verre, dans le domaine de la localisation des défauts le problème devient ardu compte tenu de la structure anisotrope des matériaux composites. Pour atteindre ce but, des efforts devront être faits sur le traitement des signaux.

Les travaux que nous menons actuellement tant sur éprouvettes que sur structures réelles, nous ont déjà permis de progresser dans cette voie.

Ainsi, deux types d'ondes de contrainte ont pu être mis en évidence au cours d'essai sur composite Kevlar :

- une onde à polarisation longitudinale rapide (environ 7500 m/s) correspondant à la propagation par les fibres, donc susceptible de fluctuations en fonction de leur configuration,
- une onde plus lente (1100 m/s) correspondant à une propagation dans le milieu matrice (Fig. 5). Cette onde n'étant pas, comme nous l'avons constaté, perturbée par les diverses orientations des armatures, est intéressante pour la simplification de la technique de localisation, sous réserve qu'un traitement de signaux approprié permette de la distinguer de l'autre, de plus grande intensité.

Nos objectifs immédiats sont donc principalement orientés vers la technologie des capteurs pour déterminer la formule la mieux adaptée au matériau, et vers les techniques de reconnaissance de forme des signaux.

CONCLUSION

En ce qui concerne l'évolution du contrôle non destructif des enveloppes de gros propulseurs à poudre, qui avait débuté il y a une quinzaine d'années, par l'adaptation plus ou moins efficace des procédés utilisés pour les structures métalliques, nous constatons aujourd'hui une spécialisation des techniques plus aptes à la détection des défauts propres à ce type de structure, comme la thermographie ou l'holographie avec laser à impulsion, comme nous venons de le voir.

Pour le futur, l'introduction de l'analyse acoustique au cours des épreuves de recette par timbrage, devrait encore apporter une meilleure garantie de la fiabilité de nos structures pour un prix de revient qualité raisonnable.